

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ И СВОЙСТВ ПОРОД НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСОВ КАРЬЕРА КАЛЬМАКЫР МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Азиз КАЗАКОВ	Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова
Нурсултан ХАМИТОВ	Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова
Шохрух ТУРГУНОВ	Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Аннотация. В статье исследовано влияние тектонических разломов и физико-механических свойств горных пород на устойчивость откосов северо-восточного борта карьера Кальмакыр. Исследование выполнено на основе данных натурных наблюдений оползневых процессов 2023–2024 гг., геометрических замеров, паспортов деформаций и геомеханических характеристик массива. Оценка устойчивости откосов проведена с применением метода конечных элементов и решения обратной задачи устойчивости. На примере оползня №5 восстановлен геометрический профиль разрушенного уступа и определены минимальные прочностные параметры пород в предельном состоянии устойчивости. Установлено, что в зонах тектонических нарушений прочностные характеристики пород существенно снижаются, и при высоте уступа 17 м угол наклона более 49° приводит к потере устойчивости. Получены критические значения параметров массива: угол внутреннего трения $\rho = 12,27^\circ$ и сцепление $K = 0,44 \text{ кг/см}^2$. Результаты исследования могут быть использованы для прогноза оползневых процессов, обоснования параметров откосов и повышения безопасности открытых горных работ в сложных геологических условиях.

Ключевые слова: карьер, устойчивость откосов, тектонические разломы, оползень, метод конечных элементов, карьер Кальмакыр.

<p>KALMOQIR KARER QIYALIKLARINING BARQARORLIGIGA TEKTONIK UZILISHLAR VA TOG' JINSLARI XOSSALARINING TA'SIRINI CHEKLI ELEMENTLAR USULI BILAN O'RGANISH</p> <p>Aziz KAZAKOV, <i>Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti</i></p> <p>Nursulton Xamitov XAMITOV, <i>Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti</i></p> <p>Shohruh TURG'UNOV, <i>Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti</i></p>	<p>STUDY OF THE INFLUENCE OF TECTONIC FAULTS AND ROCK PROPERTIES ON THE STABILITY OF SLOPES AT THE KALMAKYR QUARRY USING THE FINITE ELEMENT METHOD</p> <p>Aziz KAZAKOV, <i>Tashkent State Technical University named after Islam Karimov</i></p> <p>Nursultan KHAMITOV, <i>Tashkent State Technical University named after Islam Karimov</i></p> <p>Shohkrukh TURGUNOV, <i>Tashkent State Technical University named after Islam Karimov</i></p>
---	--

Annotatsiya. Ushbu maqolada Kalmoqir (Кальмакыр) ochiq koni shimoliy-sharqiy borti qiyaliklarining barqarorligiga tektonik uzilishlar va tog' jinslarining fizik-mexanik xossalari ta'siri tadqiq etilgan. Tadqiqotlar 2023–2024 yillarda kuzatilgan real ko'chki hodisalari ma'lumotlari, geometrik o'lchovlar, ko'chki pasportlari hamda jinslarning geomexanik xususiyatlari asosida olib borildi. Qiyaliklar barqarorligi chekli elementlar usuli va barqarorlik masalasining teskari yechimi orqali baholandi. Ko'chki №5 misolida buzilgan ustup geometrik profili tiklanib, barqarorlikning chegaraviy holatiga mos minimal mustahkamlik parametrlari aniqlandi. Natijada tektonik uzilishlar zonalarida jinslarning mustahkamlik ko'rsatkichlari keskin kamayishi aniqlanib, ichki ishqalanish burchagi $\rho = 12,27^\circ$ va bog'lanish (цепление) $K = 0,44 \text{ kg/sm}^2$ qiymatlarida ustup barqarorligi buzilishi isbotlandi. Olingan natijalar qiyaliklar barqarorligini baholash, ko'chki jarayonlarini oldindan prognozlash hamda murakkab geologik sharoitlarda ochiq konlarni xavfsiz ekspluatatsiya qilish bo'yicha muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: ochiq kon, qiyalik barqarorligi, tektonik uzilish, ko'chki, chekli elementlar usuli, Kalmoqir kareri.

Abstract. This paper investigates the influence of tectonic faults and the physical and mechanical properties of rocks on the stability of slopes at the northeastern side of the Kalmakyr quarry. The study is based on field observations of landslide events recorded in 2023–2024, geometric measurements, deformation passports, and geomechanical characteristics of the rock mass. Slope stability was evaluated using the finite element method combined with an inverse stability analysis. Using landslide No. 5 as a case study, the geometric profile of the failed bench was reconstructed, and the minimum strength parameters of the rock mass at the limit equilibrium state were determined. The results show that tectonic fault zones significantly reduce the strength properties of rocks, and bench slopes with a height of 17 m and inclination angles exceeding 49° become unstable. Critical values of the rock mass parameters were obtained: internal friction angle $\rho = 12.27^\circ$ and cohesion $K = 0.44 \text{ kg/cm}^2$. The obtained results provide a scientific basis for slope stability assessment, landslide prediction, and improving the safety of open pit mining operations under complex geological conditions.

Keywords: quarry, slope stability, tectonic faults, landslide, finite element method, Kalmakyr quarry.

Введение. Состояние устойчивости бортов крупных карьеров является одной из ключевых проблем современной горной науки и практики открытых горных работ. Нарушение устойчивости откосов и развитие оползневых процессов приводят к значительным экономическим потерям, усложняют условия ведения горных работ и создают прямую угрозу безопасности персонала и горнотранспортного оборудования.

Особое внимание заслуживает изучение устойчивости Северного борта карьера Кальмакыр, где в последние годы фиксируются активные оползневые явления, сопровождающиеся смещениями различной интенсивности. По данным наблюдений 2023–2024 гг. на северо-восточном борту зафиксированы крупные оползни с объемами до 1,28 млн м³ и скоростями смещений до 325 мм/сутки. Эти процессы были приурочены к зонам тектонических разломов, осложнённых дроблёными породами и глинками трения, что существенно снижает их прочностные характеристики.

Несмотря на многолетние исследования устойчивости бортов данного карьера, выполненные различными организациями (ВНИМИ, ТашПИ, Средазнипроцветмет, Унипромедь, ТашГТУ и др.), необходимость в комплексном анализе состояния массива остаётся актуальной. Это связано как с изменением горно-геометрических условий при углублении карьера, так и с недостаточной изученностью влияния зон разломов и вторичных факторов (сейсмичность, влажность, взрывные работы).

Целью настоящего исследования является оценка устойчивости Северного борта карьера Кальмакыр с использованием данных

геометрических замеров, паспортов оползней и геомеханических характеристик пород массива. Работа направлена на восстановление параметров разрушившихся уступов, определение минимальных прочностных свойств пород в зонах ослабления и установление критериев, позволяющих прогнозировать возникновение оползневых процессов.

Результаты исследования позволяют более точно оценивать параметры устойчивости откосов, а также разрабатывать меры по предупреждению аварийных ситуаций и повышению безопасности ведения горных работ на карьерах с осложнённой геологической структурой.

Состояние устойчивости карьеров Кальмакыр и Кургашин, как отдельных объектов, в разное время занимались многие институты: ВНИМИ (1973 г.), ТашПИ (1977г.), Средазнипроцветмет (1983 г.), Унипромедь (1991 г.), ТашГТУ (2007 г, 2010г).

Горно- геометрическая информация

Геометрические параметры борта определялись по электронной карте карьера /1/.

Месторождение за геологическую историю подвергалось действию тектонических сил, которые привели к появлению в массиве горных пород множества разломов, в основном, суб- широтного простирания, рис. 1, 2. Разработка месторождения велась с оставлением в северо- восточной части борта разно- размерных площадей. Для исследования устойчивости борта определялись сечения борта по сочетанию минимума их горизонтального проложения (X , Y , L) и максимума высоты (Z). В табл. 1 показаны параметры таких сечений.

Рис. 1. Чертёж северного борта карьера.

Рис.2. Горизонтальное перекрестье курсора на широтном направлении разлома

Таблица 1. Значения генеральных углов профилей для сравнения

Сечение	Проложения, м			Высота, м	Интервал, м	Наклон, °
	Координаты	X	Y			
Зелёный	-326,63	331,2	465,17	242,8	417,2-660	27,56
Красный	359,57	665,84	756,73	351,9		24,94
Фиолетовый	-319,50	-430,48	536,09	232,0	516-748	23,24
Фиолетовый	551,02	742,51	924,63	356,2	390,7- 746,9	21,07
Голубой	901,81	171,26	917,93	432,4	384,6- 817	25,32

В табл. 2 - 3 приведены сведения из паспортов имевших место оползней.

Таблица 2. Сведения по оползню № 3, /2/ (Северо- восточный борт район 2- путки)

Параметр	Значение		Комментарий
Дата	Начало июля 2023		
Длина- фронт	280 м		
Глубина	70 м		
Смещения	6-156 мм/сут		
Объём	1283000 м ³ м ³		Захвачена группа уступов
Высота уступа, м	17	15	До деформации/ проект
Угол наклона°	24	34	До деформации/ проект
Интервал Скорости смещений, мм/сут Min/Max	+1, -3	-28, -33	1-е сутки
	-8,3, -9	-55, -76	2-е сутки
	-14, -18	-47, -60	3-е сутки
Характер пород	Перемятые		Зона соединения разломов
Причина	Влияние воды		Завышен угол, не изучены породы
Меры	Снизить скорость поездов		Снизить объём одновременно взрывааемой массы пород

Таблица 3. Сведения по оползню № 5, /3/ (Северо- восточный борт Центрального карьера.

Параметр	Значение		Комментарий
Дата	Август 2024		
Длина- фронт	70-130 м		Средняя длина 100 м
Глубина	5 м		
Смещения	4-325 мм/сут		
Объём	29044 м ³		С гор. 595
Высота уступа, м	17	15	До деформации/ проект
Угол наклона°	49	55-65	До деформации/ проект
Скорость мм/сут Min/Max	1, 6	-58	Со 2 по 30 августа
Характер пород	Дробление (1,5- 3м) и глина трения(0,4-0,6м)		Зона соединения разломов, Раньше были деформации
Причина			Завышен угол, не изучены породы
Меры	Снизить скорость поездов		Снизить объём одновременно взрываваемой массы пород

На рис. 3, 4 показаны шаблоны оползневых сечений.

Рис. 3. Шаблон сечения оползня /2/

Рис. 4. Шаблон сечения оползня /3/

В табл. 4 показаны координаты характерных точек, по шаблону рис.4.

Таблица 4. Координаты характерных точек (м), оползня (/3/) в локальной системе координат (X,Y)

Сечение	1-1		2-2		3-3		4-4		5-5		6-6	
	X, м	Y, м										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	16,0	6,5	17,0	1,0	25,0	8,0	21,0	9,0	15,0	3,0	19,0	3,0
2	24,0	15,0	40,0	14,0	33,5	13,0	25,5	13,0	28,5	13,5	33,0	14,0
3	24,0	19,0	40,0	18,0	33,5	17,0	25,5	18,0	28,5	17,5	33,0	18,0
4	16,0	18,0	17,0	17,0	17,0	17,0	21,0	26,0	15,0	15,0	19,0	17,0

Характеристикам горных пород Кальмакыра посвящены 25 страниц в монографии /4/. Наиболее распространена сиенитовая группа пород (70 % площади): сиенитодиориты, сиениты, диориты. На втором месте распространения стоит группа пород, занимающая центральную, восточную и юго-восточную зоны карьера: гранодиорит-порфиры. Мало представленные породы: кварцевые порфиры, габбро, осадочные и лёссы. В табл. 5 показаны выборки характеристик основных пород. Влажность грано-диорит порфиров верхнего горизонта не выше 1,8%.

Таблица 5 Прочностные свойства пород Кальмакыра, /4, табл.12, 18, 19/

Отбор	Верхний горизонт, т. 12			Средний горизонт, т. 18			Нижний горизонт, т.19		
	$\gamma_v, \text{ г/см}^3$	Ко. кг/см ²	$\rho_0, ^\circ$	$\gamma_v, \text{ г/см}^3$	Ко. кг/см ²	$\rho_0, ^\circ$	$\gamma_v, \text{ г/см}^3$	$\sigma_{со}, \text{ кг/см}^2$	$\sigma_{\rho_0}, ^\circ$
Грано-диорит порфиры	2,70	58	36	2,50	114	31	2,55	413	97
Грано-диорит порфиры.	2,30	227	36	2,61	183	27	2,62	369	79
Диориты	2,74	98	32						
Сиенитодиориты	2,72	70	36				2,82	273	88
Сиенитодиориты	2,71	38	32				2,78	451	84

В табл. 6 представлены выборки результатов натуральных испытаний призм объёмом до 36 дм³, /4/.

Таблица 6. Прочностные свойства пород в массиве, /4, табл. 20/

Порода	Тип	$\rho, ^\circ$	$K, \text{кг/см}^2$	$K_0, \text{кг/см}^2$	ψ
Грано-диорит порфиры	1	23	1,22	110	0,110
Грано-диорит порфиры	2	26	6,5	105	0,061
Грано-диорит порфиры	3	30	6,65	100	0,067
Сиенитодиориты	1	21	2,57	48,5	0,053
Сиенитодиориты	2	28	5,85	113	0,051
Сиенитодиориты	3	23	2,56	120	0,021

Тип 1-Срез по трещинам, 2-Срез по трещинам и массиву (раздавливание), 3- Под углом к трещинам- скол или поворот кусков.

В 2010 году ТашГТУ выполнено геомеханическое исследование борта карьеров Ка и Ку на конечно-элементной совмещённой пространственной модели двух карьеров (10-кратное сжатие пространства, рис. 5), /5/.

Рис. 5. Вид сверху модели двух карьеров /4/

Установлено следующее:

Упругое поднятие дна в натуральных условиях в результате влияния карьерных выемок: 310 мм- для Ку и 520 мм- для Ка.

В поперечном к модели направлении (σ_1) действуют только сжимающие перемены напряжения.

Влияние гидростатической нагрузки в карьере Ку не приводит к критическим величинам средних на участке запасов прочности. Перемычка между выемками и массив в целом- устойчивы.

Дополнительные вертикальные смещения от действия гидростатической нагрузки появляются только в зоне дна Ку и соответствуют его опусканию на 30 мм.

Гидростатическое нагружение уменьшает горизонтальные растягивающие напряжения на величину 0.5 МПа на поверхности выемок, что положительно сказывается на устойчивости массива.

Вертикальные напряжения в перемычке сжимающие. В середине перемычки отмечено малое возрастание величины касательных напряжений.

Установлено влияние второй выемки (Ку) на выемку Ка:

– сужает интервал изменения коэффициента n , а для средних его значений имеет место: на верхней плоскости- снижает на 21%, для самой выемки Ка- повышает на 3%, на вертикальной оси в перемычке- снижает на 4%,

– приводит к поднятию только самые верхние точки борта Ка, примыкающие к Ку,

– по напряжениям σ_1 (вдоль перемычки) приводит к уменьшению напряжений растяжения дна выемки Ка на 11% и повышению растягивающих напряжений на верху перемычки 0,57 МПа,

– по напряжениям σ_2 (вдоль оси модели) приводит к снижению сжимающего напряжения вверху перемычки,

– по напряжениям σ_3 (вертикальные) приводит к возрастанию сжимающих напряжений в верху перемычки до 2 МПа и появлению малого сжимающего напряжения на дне Ка.

В Табл. 7 показаны характеристики горных пород в «массиве»- вариант 3 (умеренные значения, обеспечивающие факт устойчивости борта).

Таблица 7. Механические свойства модели, /5/

Параметр	Значение	Название
σ_c , МПа	4,0	Предел прочности на сжатие
σ_p , МПа	1,3	Предел прочности на растяжение
τ , МПа	2,4	Предел текучести
$E \cdot 10^{-4}$, МПа	1,16	Модуль упругости
$G, \cdot 10^{-4}$ МПа	0,48	Модуль сдвига
ν	0,22	Коэффициент Пуассона
ρ	2830	Плотность, кг/м ³

Определение прочности пород в массиве на основе параметров оползня.

Нарушение горизонтов оползнем №5: 602-620 м. Фактический угол наклона уступа 49°, высота 17 м. Горизонты относятся к среднему уровню центрального карьера, где преобладают гранодиорит-порфиры. Угол внутреннего трения пород для тела оползня ρ и сцепление K определим ниже из обратного решения задачи устойчивости восстановленного уступа. Восстановление уступа выполним по эквивалентной площади сечения в момент потери им устойчивости, когда $n=1$. По данным табл. 4 и шаблону построены 6 сечений (рис.6) и их объёмная конфигурация оползня, рис.7. В табл. 8 рассчитаны параметры этих сечений.

Рис.6. Сечения оползня, табл. 4

Рис. 7. Объёмная конфигурация оползневых сечений

Таблица 8. Параметры оползневых сечений (S, d) - средние величины площадей (S_i) и горизонтальных проекций верха (d_i) сечений)

i	1	2	3	4	5	6	$S, \text{м}^2$	$d, \text{м}$
$S_i, \text{м}^2$	154	366	167,75	123,75	198	259	211,42	
$d_i, \text{м}$	8,06	23,02	8,5	4,5	13,5	14		11,93

На рис. 8 показан восстановленный профиль уступа.

Для проложения откоса имеем: $17/\text{tg}49=14,78$ м.

Величина площади S из табл. 8 подбиралась параметром v_i (высота угловой точки низа профиля), табл. 9.

Таблица 9. Подбор площади профиля, рис.8. $\beta_0=11,31$. $\beta_V=40,1$.

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$v_i, \text{м}$	5	4	2	3,5	2,9	3,0	2,99	2,97	2,95	2,955
$S_i, \text{м}^2$	184,12	197,48	224,19	204,15	212,17	210,83	210,96	211,24	211,5	211,43

Рис. 8. Восстановлен профиль уступа в предельном состоянии

Рис. 9. Размеры профиля. Построения выполнялись с применением программы SolidWorks 19.

Коэффициент запаса устойчивости уступа имеет вид:

$$n = \frac{F_U}{F_C} \quad \text{Далее удобнее запись в виде уравнения} \quad (1)$$

$$n F_C = F_U \quad (1)$$

Примем: Удельный вес породы, табл. 5, $\gamma = 2700 \text{ кг/м}^3$.

Расчетные значения показаны в табл. 10.

Таблица 10.

Параметры исследования плоской задачи, рис.8-9

Обозначение	Значение
β_V/β_0	40,1/11,31
L_V/L_0	15,596/15,073
Hv /Hn	4/2,955
H	17
$l_V \cos \beta_V$	11,93
S_V	107,64
S_0	103,79
γ	2700

Уравнение (1) раскрывается в табл. 11.

Таблица 11. Формулы приведения ЛС для сечений призмы толщиной 1м (рис. 8-10)

Параметр	Левый участок		Правый участок	
	Выражение	Значение	Выражение	Значение
Площадь, м ²	$S_V = 0,5 (Hv + (H - Hn)) L_V \cdot \cos \beta_V$	107,64	$S_0 = 0,5 (17 - 2,955) \cdot L_0 \cos \beta_0$	103,79
Вес участков, кг/м	$Q_V = S_V \cdot \gamma = 107,64 \cdot 2700$	290628	$Q_0 = S_0 \cdot \gamma = 103,79 \cdot 2700$	280233
Сила удержания на ЛС Рис. 9	$F_{UV} = T = Q_V \cos \beta_V \operatorname{tg} \rho (+S)$	94364	$F_{U0} = Q_0 \cos \beta_0 \operatorname{tg} \rho (+S)$	116642
Сила сдвига на ЛС, Рис. 9	$F_{CV} = C = Q_V \sin \beta_V$	187200	$F_{C0} = C = Q_0 \sin \beta_0$	54959

- Q вертикальная сила веса,
- $N=Q\cos\beta$ нормальная проекция Q,
- $C=Q\sin\beta$ Касательная проекция Q сдвигающая сила),
- $T=N\cdot\text{tg } \rho$ Сила трения,
- $S=K\cdot L$ Сила сцепления.

Рис.10. Силы действующие на наклоне

Из (1) и табл. 10 получим:

Формула (1) примет вид

$$n \gamma (S_V \sin\beta_V + S_0 \sin\beta_0) = \gamma (S_V \cos\beta_V + S_0 \cos\beta_0) \text{tg} \rho + K(L_V + L_0)$$

$$n(S_V \sin\beta_V + S_0 \sin\beta_0) - (S_V \cos\beta_V + S_0 \cos\beta_0) \text{tg} \rho = (L_V + L_0)K / \gamma \quad (2)$$

В предельном состоянии ($n=1$) формула вертикального отрыва в откосе, в нашем обозначении, /6/:

$$Hv = 2 \frac{K}{\gamma} \text{tg}(\pi/4 + \rho/2) \quad (3)$$

Из (3) получим:

$$\frac{K}{\gamma} = 0,5 Hv / \text{tg}(\frac{\pi}{4} + \rho/2)$$

Согласно (2) получим ($n=1$):

$$\frac{(S_V \sin\beta_V + S_0 \sin\beta_0) - (S_V \cos\beta_V + S_0 \cos\beta_0) \text{tg} \rho}{(l_V + l_0)} = 0,5 Hv / \text{tg}(\frac{\pi}{4} + \rho/2) \quad \text{Тогда}$$

$$\frac{(S_V \sin\beta_V + S_0 \sin\beta_0) - (S_V \cos\beta_V + S_0 \cos\beta_0) \text{tg} \rho}{(l_V + l_0) Hv / 2} \text{tg}(\frac{\pi}{4} + \rho/2) = 1 \quad (4)$$

По сути члены, не содержащие ρ , известны. Подбор ρ из (4) возможен на компьютере

$$S_V \sin\beta_V + S_0 \sin\beta_0 = 107,64 \cdot \sin 40,1 + 103,79 \cdot \sin 11,31 = 89,6885 \text{ м}^2$$

$$S_V \cos\beta_V + S_0 \cos\beta_0 = 107,64 \cdot \cos 40,1 + 103,79 \cdot \cos 11,31 = 184,1106 \text{ м}^2$$

$$(L_V + L_0) Hv / 2 = (15,596 + 15,073) 2 = 61,338 \text{ м}^2 \quad \text{согласно (4) получим}$$

$$F(\rho) = 1 + (3,016 \text{tg} \rho - 1,462) \text{tg}(\frac{\pi}{4} + \rho/2) = 0 \quad (5)$$

Уравнение (5) не линейно, его решим подбором ρ , начиная с малых величин, учитывая, что выражение $F(\rho)$ должно обращаться в 0 при искомом значении ρ . В табл. 12 показан подбор.

Таблица 12. Решение уравнения (5)

Шаг	1	2	3	4	5	6	7	8
$\rho, ^\circ$	1	5	9	11	12	13	12,25	12,27
$F(\rho)$	-0,434	-0,308	-0,152	-0,062	-0,014	0,037	0,001	0,000

На шаге 8 получен корень уравнения (5) $\rho=12,27^\circ$.

Согласно (3) получим

$$K = \frac{H \cdot \gamma}{2 \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \rho/2\right)} = \frac{5400}{\operatorname{tg} 51,135^\circ} = 4351,8 \text{ кг/м}^2 \approx 0,44 \text{ кг/см}^2$$

Выводы. Проведённые исследования показали, что оползневые процессы на северо-восточном борту карьера Кальмакыр активизировались с июля 2023 года. Анализ паспортов оползней свидетельствует, что фронт второго оползня оказался в 2,2 раза меньше первого, а его объём — в 44,2 раза ниже, что указывает на локальный характер процесса, связанный с разрушением одного уступа высотой 17 м. Установлено, что отрицательные скорости смещений (50–70 мм/сутки и более) могут служить достоверным критерием начала оползневого процесса.

Выявлено, что зоны тектонических разломов существенно ослабляют прочностные свойства пород, и углы откосов уступов более 49° при высоте 17 м в таких условиях являются неприемлемыми. Восстановление конструкции оползневого уступа (паспорт №5) позволило установить минимальные прочностные параметры пород в массиве: сцепление **$K = 0,44 \text{ кг/см}^2$** (в 2,77 раза меньше минимального лабораторного значения) и угол внутреннего трения **$\rho = 12,25^\circ$** (в 1,88 раза меньше минимального значения). Эти показатели указывают на критическое снижение устойчивости массива, вызванное влиянием крупных трещин и зон разломов.

Кроме того, по геометрии оползня зафиксированы различия в величине оседания между сечениями, что подчёркивает неоднородность напряжённо-деформированного состояния массива. Для повышения достоверности прогноза устойчивости откосов необходимо проведение дополнительных натуральных испытаний прочностных характеристик пород в зоне рабочих горизонтов, а также детальное исследование трещиноватости.

Таким образом, полученные результаты позволяют обосновать критические параметры устойчивости откосов и разработать рекомендации по предотвращению оползневых процессов в условиях Кальмакырского карьера.

Список использованной литературы:

1. Электронная карта карьера Кальмакыр, Алмалыкский АГМК.
2. Паспорт деформации №3, Июль 2023 , Алмалыкский АГМК.
3. Паспорт деформации №5, август 2024, Алмалыкский АГМК.
4. Арипова Ф.М. Физико- механические свойства горных пород некоторых месторождений Средней Азии. Ташкентский Политехнический институт им. А.Р. Беруни, Фан, Ташкент, 1977, 212 с
5. Марков А.В. Разработка пространственной конечно-элементной модели для изучения напряженно- деформированного состояния карьера Ка в условиях влияния карьера Ку, ТашГТУ, каф. Маркшейдерии, 2010 г.
6. Рахимов В.Р., Марков А.В. Геомеханика (рукопись), ТашГТУ, 2007, 98 с.